

BANK TIZIMIDA ELEKTRON XIZMATLARNI AMALGA OSHIRISH VA HIMOYALASH USULLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548710>

Mustafayev Saidbek Gayratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot univerteti

yonalishi iqtisodiyotda axborot

texnologiyalari va tizimi

2-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda Banklar sohasidagi elektron xizmatlarni amalga oshirish, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish samaradorligi masalalari hamda elektron xizmatlar sohasini himoyalash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar.: Elektron xizmatlar, himoyalash, mobil banking, manfaat, qulaylik, muvaffaqiyat, YIM, xizmatlar,

Ta'kidlash joiz, yurtimizda banklarning masofaviy xizmatlarini ko'rsatish sifati va ko'lamini kengaytirishda Prezidentimizning 2018-yil 9-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni dasturilamalda to'lov tizimini yanada rivojlantirish, shu jumladan, masofadan turib bank xizmatlaridan foydalanish hamda yangi texnologiyalardan foydalanish asosiy vazifa etib belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya tizimida so'nggi yillarda aynan shunday zamonaviy texnologiyalarni qo'llash sohada birmuncha qulaylik va yangiliklar yaratayotgani shundan dalolat beradi.

Jumladan, yurtimizda mijozlarga taklif etilayotgan masofaviy bank xizmatlaridan "Bank-mijoz", "Internet-banking", "SMS-banking" hamda "Mobil-banking" shakllari mijozlar tomonidan keng foydalanilmoqda. Sababi, ularning barchasi har ikkala tomonning o'zaro manfaatli sheriklik asosida faoliyat yuritishida qo'l kelmoqda.

Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni so'nggi 7 yil ichida salkam 83 barobarga oshgan. Ya'ni 2011-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 24 545 kishini tashkil etgan bo'lsa, 2017-yil 1-yanvarga kelib bu ko'rsatkich 2 042 111 nafarga yetgan.

Shuningdek, internet tarmog'idan foydalanayotgan aholi soni ham keskin ko'paymoqda. Bu esa masofaviy xizmatlar ko'rsatish tizimi zimmasiga yana-da katta vazifalar yuklaydi.

Binobarin, xalqaro standartlarni qo'llagan holda texnologik platformani modernizatsiyalash natijasida plastik karta egalariga elektron tijorat SMS-xabarnomalari, pul o'tkazmalari va shu kabi boshqa zamonaviy xizmat turlarini joriy etish imkoniyati yaratildi. Boshqacha aytganda, texnologik platforma mobil aloqa yoki internet mavjud

bo'lgan har qanday joyda plastik kartochka bo'yicha tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, mamlakatimizda bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimining qo'llanish doirasi kengayib boryapti, tadbirkorlar o'rtasida keng ommalashib, tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni birgina 2017-yilning o'ziga kelib 2 milliondan oshib ketdi. Vaholanki, bu ko'rsatkich 2011-yilda 25 ming nafarga ham yetmasdi. Joriy yilda esa foydalanuvchilar soni keskin ko'paydi (bu bo'yicha aniq statistikaning topishning imkoni bo'lmadi).

Masofaviy bank xizmatlari ulardan foydalanadigan mijozlarning huquqiy maqomiga ko'ra, yuridik va jismoniy shaxslarga mo'ljallangan masofaviy bank xizmatlariga tavsiflanishi mumkin.

Hozirda yuridik shaxslarga "Korporativ internet-banking", "Mobil-banking" va "SMS-banking" kabi zamonaviy xizmatlar ko'rsatilmogda.

Yuridik shaxslar uchun "Internet banking" xizmati ko'lamini kengaytirish ham doimiy e'tiborda turibdi.

Banklarning amalga kiritilgan tariflariga muvofiq, "Korporativ internet banking" xizmatiga ulanish hamda "e-key" xavfsizlik kalitlarini taqdim etish bepul. Oylik abonent to'lovi esa eng kam ish haqining 20 foiz miqdorida belgilangan.

Masalan, bu borada ATB "Qishloq qurilish bank" ni olib ko'raylik. 2018-yilning 1-fevral holatiga ko'ra mazkur moliya muassasasining "Korporativ internet-banking" xizmatidan foydalanuvchi mijozlar soni 2998 nafarni tashkil qilgan edi. Ularning soni yildan yilga o'sib boryapti. Buning afzalliklari nimada?

Gap shundaki, "Korporativ internet-banking" xizmatidan foydalangan holda, mijozlar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkin:

- Bank muassasasiga kelmagan holda, to'lovlarni masofadan, uydan yoki ofisdan bajarish;
- Mijozga zarur bo'lgan kunlik, oylik va yillik hisobotlarni (htms, xls) chiqarish hamda chop etish;
- Ko'p foydalanadigan ma'lumotlar, sana, valyutalar kursi va bank amaliyot kuni va tizimi ma'lumotlarini onlayn kuzatib borish;
- To'lov topshiriqnomalarining saqlangan tayyor shablonlaridan foydalanib, to'lovlarni tezkor ravishda bajarish;

Shu bilan bir qatorda, "Bank-mijoz", "Internet-banking", "Mobil-banking" va "SMS-banking" xizmatlari yuqori o'sishga ega bo'lib, 2011-yildan 95 martaga oshib, 2017-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, "Bank-mijoz", "Internet-banking" xizmatidan foydalanuvchilar soni 135,629 mingtani tashkil etadi. 2011-yilda bu ko'rsatkich 1,424 mingtani tashkil etgan edi.

Yuridik shaxslar uchun "SMS-xabarnoma" xizmati uchun tarif miqdorlari "To'liq xizmat", "Qoldiq xizmat" kabi turlarga tabaqalashtirilgan bo'lib, oylik abonent to'lov mos ravishda eng kam oylik ish haqining 15, 10 va 5 foiz miqdorida belgilangan.

Bundan tashqari, "Bank-mijoz", "Internet-banking", "Mobil-banking" va "SMS-banking" kabi to'lov tizimlari faoliyatlari tashkil etilgan va ular ko'magida uyali aloqa operatorlari, kommunal to'lovlar, internet provayderlar xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish, savdo-servis korxonalariga pul mablag'larini o'tkazish bevosita bank hisobidan internet-magazindan onlayn xaridlarni amalga oshirish hamda kartadan-kartaga mablag' o'tkazish imkoniyatlari yaratildi.

O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonunining[1] qabul qilinishi bank-moliya sohasida elektron xizmatlarni ko'rsatish samaradorligini oshirish, elektron pullar muomalasini, jumladan, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyatning huquqiy asosini yaratib berdi. Ushbu qonun asosida "O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarni chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalari" ishlab chiqilib, Adliya vazirligida 2020-yil 29-aprelda 3231-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi.

Mazkur hujjat jahon tajribasiga tayangan holda, elektron pullar tizimi faoliyatini tashkil etish, elektron pullar muomalasi, elektron pullar tizimida risklarni boshqarish hamda tizimda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqildi.

Respublikamizda so'nggi yillarda bank tizimini rivojlantirish, ayniqsa, sohaga zamonaviy IT-texnologiyalarni keng joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish qaratilgan konstruktiv choralar ko'rilmogda. Bu boradagi jarayonlar joriy yildan boshlab yana-da tezlashtirildi. Bu bejiz emas. Zero, davlatimiz rahbari Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlab o'tganidek, "Afsuski, bank tizimi raqamli texnologiyalarni qo'llash, yangi bank mahsulotlarini joriy etish va dasturiy ta'minotlar bo'yicha zamon talablaridan 10-15 yil orqada qolmogda.[2,13]

2020-yildan boshlab har bir bankda keng ko'lamlı transformatsiya dasturi amalga oshirildi. Bu borada banklarimizning kapital, resurs bazasi va daromadlarini oshirish alohida e'tiborimiz markazida bo'ldi.

Xususan, o'tayotgan yilda bank tizimida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydigan "loyihalar fabrikasi" faoliyatini yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilyapti. O'z navbatida banklarning xalqaro moliya bozorlariga chiqib, arzon va uzoq muddatli resurslar olib kelishi yo'lida, masalan, Milliy bank va Ipoteka bank o'z yevrobondlarini chiqarish ustida ish olib bormogda.

Zero, davlatimiz rahbari aytib o'tganidek, "Bank sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi – tijorat banklarini mijoz uchun ishlashga o'rgatishdan iborat".

Bu yo'lda banklarda axborot texnologiyalarini keng tatbiq etish orqali ularning dasturiy ta'minotini tubdan yangilash, "kredit tarixi" axborot tizimini to'liq ishga tushirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar belgilanib, izchil amalga oshirilyapti.

Ayniqsa, bugungi pandemiya sharoitida banklarning masofaviy xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Quvonarlisi, koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida yurtimizda pensiya ta'minotini masofadan turib amalga oshirish jarayonlarini amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishilmogda. Xususan, bu borada pensionerlarga plastik kartochkalar ochib berish bo'yicha sezilarli ishlar olib borilyapti.

Shularga uyg'un tarzda bugungi kunda mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan masofaviy xizmatlar holatini yaxshilash, qulay va zamonaviy xizmatlarni joriy etish maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Respublikadagi epidemiologik holat barqarorlashgandan so'ng fuqaro (pensioner) Byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining tuman (shahar) bo'limiga murojaat qilgan holda, o'z xohishiga ko'ra pensiya pulining ma'lum bir qismini naqd pul ko'rinishida olishi mumkin.[2,24]

Hozirda pensionerlar uchun kartadagi mablag'larini bankomatlardan bepul naqdlashtirish, shuningdek, to'lovlarni naqd pulsiz amalga oshirishlari uchun barcha hududlarda tegishli to'lov infratuzilmasi yaratilgan. To'lovlarni masofadan onlayn tarzda to'lash imkoniyati ham bank kartalaridan foydalanishning o'ziga xos qulayligi hisoblanadi.

Xalq banki tomonidan bosqichma-bosqich barcha mahalla fuqarolar yig'inlari binolari oldida bankomatlar joylashtirish bo'yicha ham tegishli chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Shu o'rinda, pensiya pullarini naqd shaklda oladigan pensionerlarga Xalq bankining shaxsiy pensiya-overdraft kartalarini ochish va pensiya mablag'larini bank kartalariga o'tkazish tavsiya etiladi. Bu orqali ular bir qator qulayliklarga ega bo'ladilar.

Plastik kartalarni esa hisob-kitoblardan so'ng tez va osonlik bilan dezinfeksiyalash mumkin. Shuningdek, hozirda har bir bank to'lov va bank xizmatlaridan foydalanishni masofadan turib amalga oshirish, ya'ni mobil ilovalardan foydalanishni oson va qulay shaklga keltirishga jiddiy e'tibor qaratmogda. Bu degani, naqd pulga qaraganda bank kartalaridan foydalanish kundan-kunga har tomonlama samarali va qulay bo'lib boradi.

Aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning bo'sh mablag'larini bank sektoriga jalb etish hamda bank daromadligini oshirish va xizmat turlarini ko'paytirish maqsadida mamlakatimiz banklarida "Internet-banking", "Bank mijoz", "SMS-Banking" va "Mobil-banking", ular uchun mo'ljallangan "Click", "MBANK", "UzCard", "UPAY", "Payme" ilovalari yanada rivojlantirilmogda.[3,52]

Bularning barchasi mijozlar bank uchun emas, balki bank mijozlar uchun tamoyilini masofadan turib ham ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Xalqimizning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish esa eng asosiy vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni
2. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active, interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. *Экономика и социум*, 12(79).
3. Akhmedov, B. A., Eshnazarova, M. Yu., Rustamov, U. R., Xudoyberdiyev, R. F. (2020). Cluster method of using mobile applications in the education process. *Экономика и социум*, 12(79).

4. Akhmedov, B. A., Kuchkarov, Sh. F., (2020). CLUSTER METHODS OF LEARNING ENGLISH USING INFORMATION TECHNOLOGY. SCIENTIFIC PROGRESS, 1(2), 40-43.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Юлдуз А., Гуласал Э. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА. - 2022. - Т. 1. - №. 4. - С. 50-52.

Юлдуз, Аташева и Эшметова Гуласал. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 1.4 (2022): 50-52.

Юлдуз, А., и Гуласал, Э. (2022). ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА, 1 (4), 50-52.